

MAKALAH
ENTREPRENEURSHIP
MENINGKATKAN SEMANGAT UNTUK MENJADI WIRAUSAHA

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM, dan Yulida, MM.

Disusun Oleh:

Tiara Adinda Putri (11823012)

KELAS 7B

JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

TAHUN AKADEMIK 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji buat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta kekuatan dan hidayahnya yang diberikan kepada kita biar dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan sebaik bisa jadi. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada jujunngan kita Nabi Muhammad SAW.

Makalah ini terbuat buat penuhi tugas yang diberikan oleh Dosen Pengampu ialah Dr.H.Fachrurazi,S.Ag.MM, dan Yulida, MM. Makalah ini membahas tentang “Meningkatkan Semangat Untuk Menjadi Wirausaha”.

Saya meminta maaf bila ada kesalahan didalam makalah ini baik disengaja ataupun tidak disengaja serta masih banyak kekurangan yang ada didalamnya. saya berharap makalah ini bisa berguna untuk yang membacanya.

Pontianak, 11 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Penafsiran Wirausaha	3
B. Ciri Sikap Seorang Wirausaha.....	4
C. Cara Meningkatkan Semangat Untuk Menjadi Wirausaha	8
BAB III PENUTUP	10
A. Kesimpulan.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berwirausaha ialah salah satu metode seorang buat bekerja serta meniti karir buat kehidupan mereka di masa yang hendak tiba. Dengan berwirausaha bisa pula membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang yang memerlukan ataupun lagi mencari suatu pekerjaan, tidak hanya itu bisa menolong tugas pemerintah dalam kurangi perkembangan pengangguran di negara ini. Alangkah dewasanya apabila suatu bangsa serta masyarakatnya sanggup memandang permasalahan ini seluruh dengan bijak, dapat menanggapi tantangan, dan tangguh mengalami seluruh ancaman. Salah satu metode yang dirasa lumayan jitu merupakan meningkatkan serta tingkatan jiwa wirausaha (entrepreneurship) paling utama digolongan milenial.

Diharapkan dengan menguatnya pemikiran dan aksi kewirausahaan yang terus menjadi pasif, warga bisa hidup mandiri serta bertahan sekalipun ditengah suasana susah semacam dikala ini. Entrepreneurship mempunyai akibat positif untuk sesuatu perekonomian serta warga, salah satu akibat terutama dari paling utama untuk keluarga miskin serta rentan yang bekerja di zona informal. Salah satu akibat terutama dari entrepreneurship merupakan penyediaan lapangan pekerjaan. Inovasi ialah alibi kedua yang membagikan akibat positif untuk kekuatan ekonomi serta warga di tengah wacana“ masa wajar baru”. Inovasi berkaitan dengan proses menghasilkan suatu yang baru serta menolong orang buat bekerja secara lebih efisien serta efektif.

Permasalahan utama yang sering kali terjalin pada dunia wirausaha merupakan dibayang- bayangi oleh perasaan khawatir buat hadapi suatu kegagalan, yang mana perasaan tersebut cenderung kelewatan. Pada dasarnya, perasaan khawatir serta perasaan berani yakni suatu watak alamiah dari manusia. Tiap orang didunia ini tentu sempat mempunyai perasaan khawatir, takut, dan hadapi keraguan kala hendak melaksanakan suatu. Perihal tersebut pula berlaku pada perihal berbisnis. Umumnya bayangan tentang kegagalan kerap membuat nyali para calon wirausaha menciut saat sebelum usaha tersebut dicoba.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penafsiran dari wirausaha?
2. Apa saja ciri sikap seorang wirausaha?
3. Bagaimana cara meningkatkan semangat untuk menjadi wirausaha?

C. Tujuan

1. Untuk memahami tentang penafsiran dari wirausaha.
2. Untuk memahami tentang ciri sikap seorang wirausaha.
3. Untuk memahami tentang cara meningkatkan semangat untuk menjadi wirausaha.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penafsiran Wirausaha

Wirausaha adalah orang yang mendirikan, mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses.(Fachrurazi et al. 2021:2). Wirausaha merupakan seseorang yang memiliki kemampuan didalam memandang kesempatan mencari dana, dan sumber dana lain yang dibutuhkan buat mencapai kesempatan tersebut serta berani mengambil risikonya dengan tujuan tercapainya kesejahteraan orang serta nilai tambah untuk warga. Untuk itu Geoffrey G. Meredith et al (2000) menyatakan sebagai berikut: " Para wirausaha merupakan orang-orang yang memiliki keahlian memandang serta memperhitungkan peluang-peluang bisnis, mengumpulkan sumber-sumber energi yang diperlukan guna mengambil keuntungan dari padanya serta mengambil aksi yang pas guna membenarkan berhasil". Sebaliknya dalam konteks manajemen, penafsiran entrepreneur merupakan seorang yang mempunyai keahlian dalam memakai sumberdaya semacam financial (money), bahan mentah (materials), serta tenaga kerja (labors), buat menciptakan sesuatu produk baru, bisnis baru, proses penciptaan ataupun pengembangan organisasi usaha.(Mudjiarto and Wahid 2006:2)

Sedangkan Zimmerer (1996) mengelompokkan profil wirausaha sebagai berikut:

- a) *Part-time entrepreneur*, ialah wirausaha yang cuma separuh waktu, dalam melaksanakan usahanya serta umumnya cuma selaku hobi. Dengan kata lain, aktivitas usahanya cuma bertabat sampingan.
- b) *Home-based new ventures*, ialah usaha yang dirintis dari rumah/tempat tinggalnya.
- c) *Family-owned business*, ialah usaha yang dicoba/ dipunyai oleh sebagian anggota keluarga secara turun-temurun.
- d) *Copreneurs*, ialah usaha yang dicoba oleh 2 orang wirausaha, yang berkolaborasi selaku owner serta melaksanakan usaha secara bersama. (Sinaga 2016:82)

B. Ciri Sikap Seorang Wirausaha

1. Berani Mengambil Risiko

Seseorang wirausaha berani menanggung resiko. Seseorang wirausaha mempunyai perhitungan yang matang. namun berani menanggung resiko bila perhitungannya salah. Keberanian mengambil resiko, ialah anggapan seorang atas mungkin memperoleh keuntungan apabila rencananya berhasil dengan me mikirkan konsekuensinya apabila kandas. Keberanian mengambil resiko yang membedakan antara wirausahawan, serta manajer. Kemudian yang terakhir, toleran atas ketidakpastian ataupun ambiguitas. Toleran atas ketidakpastian berkaitan dengan kreatifitas personal serta keahlian menciptakan lebih banyak gagasan dikala curah komentar.(Suriani 2014:12)

Seseorang wirausaha apabila mempunyai ataupun dipercayakan buat mengelola duit dia tidak bahagia dengan aktivitas yang nyaman ataupun kecil sekali resiko. Misal dengan ditaruh di Bank, reksadana serta lain lain. Ia lebih menggemari mempergunakan duit tersebut dengan aktivitas produktif buat menciptakan suatu yang lebih dibanding jika dia simpan di bank selaku investasi. Buat itu dia memperhitungkan kemampuannya yang ditunjukkan dalam rencana yang bukan sangat susah ataupun tidak bisa jadi dilaksanakan. Dalam perihal ini dia berani menanggung resiko keuangan dalam wujud kerugian yang bisa jadi dideritanya yang sudah masuk dalam perhitungannya. Namun dalam kalkulasinya dia hendak lebih banyak memperhitungkan resiko kegagalan. Dengan demikian seseorang wirausaha tidak hendak menempatkan ataupun menginvestasikan dananya pada sesuatu aktivitas usaha yang memiliki resiko kegagalan yang besar, ataupun lebih besar mungkin gagalnya daripada berhasilnya.(Mudjiarto and Wahid 2006:28)

2. Kreatif Serta Inovatif

Kreatif yakni menghasilkan gagasan, ide, hal-hal yang baru ataupun berbeda dengan yang sudah ada (Daryanto and Cahyono 2013:7). Manusia semenjak lahir sudah dibekali modal yang jauh lebih penting dari sekedar uang, yaitu otak. Dengan modal tersebut kita bisa berpikir, bertindak serta menyelesaikan masalah yang ada jauh lebih baik dari mesin, atau makhluk hidup lainnya. Memiliki otak yang sehat kita dapat berpikir kreatif, sehingga timbul gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan yang inovatif. Berpikir kreatif adalah bagaimana cara kita menangani masalah, mencari solusi, serta bagaimana memanfaatkan ide-ide yang

ada dengan kombinasi yang baru, sehingga menghasilkan cara baru untuk memecahkan masalah dengan penuh ketekunan.(Fachrurazi and Nurcholifa 2021:74)

Inovasi yang diartikan tidaklah sesuatu penemuan yang luar biasa, namun penemuan yang menimbulkan berdayagunanya sumber ekonomi ke arah yang lebih produktif. Selaku inovator wirausahawan wajib merasakan gerakan ekonomi dimasyarakat, sehingga persoalan- persoalan yang timbul dari gerakan ekonomi tersebut bisa senantiasa diduga dengan pemakaian inovasi..(Suriani 2014:22)

Seseorang wirausaha sejati tidak menggemari pekerjaan yang mendarat ataupun yang bertabiat teratur. Dia lebih suka melaksanakan penyempurnaan dari apa yang telah terdapat tadinya serta bahagia menciptakan serta mengusahakan suatu yang belum sempat terbuat orang tadinya. Dia bahagia memikirkan serta menghasilkan hal- hal yang baru. Umumnya, dalam usaha tidak ingin ikut- ikutan, dia lebih menggemari temuan baru serta energi ciptanya. Kalaupun dia membuat produk ataupun membuka tipe usaha yang sama dengan orang lain, tetapi bukan sebab ikut- ikutan, itu sebab ia memandang peluangnya masih besar. Dia hendak melaksanakan modifikasi, pengembangan penyempurnaan- penyempurnaan supaya lebih menarik konsumen.(Mudjiarto and Wahid 2006:29)

3. Memiliki Visi

Visi diibaratkan benang merah yang tidak nampak yang ditarik semenjak dini sampai kondisi terakhir. Visi hakekatnya merupakan pencerminan komitmen-kompetensi-konsistensi (Suriani 2014:23). Visi adalah sebuah gambaran mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan yang harus dimiliki wirausaha sebelum menyusun rencana bagaimana mencapainya (Susanto 2009:78). Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak Langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui Langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut (Fachrurazi and Nurcholifa 2021:38)

Wirausaha berhasil merupakan orang yang visioner, yang mempunyai bayangan ataupun cerminan masa depan yang hendak dicapai. Dia sanggup membuat cerminan tentang bentuk masa depan yang hendak diraih. Bersumber pada visi yang diresmikan, dia sanggup menyusun rencana serta strategi buat meraihnya Serta dengan tekun melaksanakannya secara tidak berubah- ubah, walaupun banyak rintangan, kesusahan serta hambatan maupun orang lain meragukannya. Selaku contoh, sebagaimana diceritakan dimuka, seseorang penjaja koran yang mau memiliki rumah bagus, mobil, berangkat haji bersama istri serta orang tuanya. Dia

sadar betul tidak bisa jadi bisa dicapai jika selamanya penjaja koran eceran, ingin tidak ingin dia wajib meningkatkan profesinya serta usahanya sangat tidak jadi agen koran serta majalah. Bila tidak cita- citanya tidak hendak sempat terwujud.

Seorang pedagang es campur misalnya, yang tidak mempunyai harapan masa depan yang lebih baik, 10 tahun sampai 15 tahun usahanya tidak berganti cuma itu-itu saja. Dia memang pedagang, tetapi bukan wirausaha karena tidak mempunyai visi Berbeda dengan Sukiarno Nugroho, awalnya punya satu outlet Es-Teler 77. Berkat harapan masa depan yang ingin diraihinya, ia konsisten dan mampu menggerakkan energi kreatifnya untuk mengejar harapan atau visi tersebut. Hasilnya ratusan Outlet Es-Teler 77 berkembang dan tersebar ke berbagai kota.(Mudjiarto and Wahid 2006:30)

4. Mempunyai Tujuan Yang Berkelanjutan

Seseorang wirausaha berhasil sanggup merumuskan tujuan yang jelas, menantang tetapi kenyataan. Baik tujuan jangka panjang, menengah ataupun jangka pendek. Dia pula sanggup buat tetap melaksanakan penilaian serta penyesuaian-penyesuaian tujuan yang sudah diformulasikan, buat membenarkan kalau tujuan tersebut tidak berubah- ubah dengan visi individu serta industri yang tumbuh. Seseorang wirausaha berhasil tidak cuma puas terhadap pencapaian tujuan, lebih dari itu dia tetap membuat tujuan baru yang lebih menantang.

Tetapkanlah tujuan yang lumayan besar tetapi senantiasa bisa kamu capai. Pilahlah tujuan itu jadi sebagian bagian yang kamu kerjakan serta capai hasilnya tiap hari, tiap bulan serta tiap tahun. Tetapkan tujuan buat berhasil, ialah sukses- sukses kecil serta pula berhasil yang lebih besar. Serta nikmatilah sensasi kepuasannya dalam tiap kejadian, buat membuat kamu bergairah serta yakin diri.(Lim 2002:20)

5. Yakin Diri

Yakin Diri(self confidence) ialah paduan perilaku serta kepercayaan seorang dalam mengalami tugas ataupun pekerjaan yang ber watak internal, sangat relatif serta dinamis dan banyak ditetapkan oleh kemampuannya buat mengawali, melakukan serta menuntaskan sesuatu pekerjaan Keyakinan diri hendak pengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, intensitas, semangat kerja, kegairahan berkarya. Kunci keberhasilan dalam bisnis merupakan buat menguasai diri sendiri. Oleh sebab itu, wirausaha yang berhasil merupakan wirausaha yang mandiri serta yakin diri.(Suriani 2014:21)

6. Mandiri

Seseorang wirausaha merupakan orang mandiri, tidak ingin hidupnya bergantung dengan orang lain. Dia memiliki kemauan yang kokoh buat jadi pemimpin ataupun "boss" minimum untuk diri sendiri, terbebas dari perintah ataupun kontrol orang lain. Dia sanggup melakukan pekerjaan secara disiplin dalam keadaan kerja yang terisolasi. Dia mempunyai keahlian mengorganisasi kegiatan buat menggapai tujuan individu serta usahanya. Dia pula pantang diberi pertolongan orang lain, kecuali jika memanglah betul-betul telah tidak sanggup buat berbuat. Kalaupun memohon tolong, hingga pertolongan yang diperolehnya hendak dikira selaku "hutang" yang nanti wajib dibayar kembali.

7. Aktif, Enerjik, Dan Menghargai Waktu

Seseorang wirausaha sejati umumnya tidak ingin diam serta tidak gampang puas dengan yang telah terdapat. Apabila lagi melaksanakan usahanya, tidak puas jika tidak memakai waktu sebaik-baiknya. Dia bekerja jika butuh hingga 24 jam satu hari dalam rangka menggapai prestasi usahanya. Waktu sangat berarti serta berharga untuk dirinya. Tiap waktu berarti buat kepentingan usahanya, memikirkan, merencanakan, menekuni informasi, membuat laporan, melaksanakan perundingan bisnis, membuat kontrak serta seterusnya. Seseorang wirausaha berhasil terlihat dikejar-kejar suatu, serta waktu terasa sangat pendek buat menuntaskan segalanya. Waktu menurutnya sangat berharga. (Mudjiarto and Wahid 2006:32)

Menunggu hendak suatu yang tidak tentu ialah suatu yang sangat dibenci oleh seorang yang mempunyai jiwa wirausaha. Dalam mengalami dinamisnya kehidupan yang penuh dengan pergantian serta perkara yang dialami, seseorang wirausaha hendak senantiasa berupaya mencari jalur keluar. Mereka tidak mau hidupnya digantungkan pada area, sehingga hendak terus berupaya mencari jalur keluarnya. (Suriani 2014:25)

8. Memiliki Konsep Diri Positif

Wirausaha sejati merupakan orang yang mempunyai konsep diri positif. Ia merupakan orang yang terbuka terhadap kritik, sebab kritik sangat bermanfaat untuk diri ataupun usahanya. Berbeda dengan orang mempunyai konsep diri negatif, hendak sangat peka terhadap kritik, orang ini gampang tersinggung apalagi marah bila dikritik, sebab kritik dikira menjatuhkan harga diri. Berpikir positif bagian perilaku hidup tiap hari seseorang wirausaha sukses. Dia tetap menyesuaikan diri

berlagak serta berperilaku positif terhadap konsumen, karyawan, pesaing, mitraa bisnis, dan kegagalan yang sempat menimpanya. (Mudjiarto and Wahid 2006:33)

9. Bertanggung Jawab Secara Pribadi

Wirausahawan memikul tanggung jawab pribadi, menetapkan tujuan sendiri, dan memutuskan cara mencapai tujuan tersebut dengan kemampuan sendiri (Fachrurazi et al. 2021:130). Ia akan konsisten bertanggung jawab ketika keputusan-keputusan yang telah diambilnya ternyata kurang/ tidak tepat. Sekali berani mengambil keputusan ia akan bertanggung jawab terhadap segala akibatnya.

10. Senantiasa Belajar

Wirausaha berhasil biasanya merupakan orang yang menyadari hendak kelemahan dirinya serta ingin senantiasa belajar buat membetulkan. Belajar ialah kebutuhannya, baik lewat bahan teks semacam novel, majalah, koran, kursus/ pelatihan buat menaikkan pengetahuan, pengetahuan ataupun ketrampilan. Serta, paling utama belajar dari pengalaman hidup tiap hari dalam melaksanakan bisnisnya. Kala omset penjualannya turun, dia hendak mencari ketahu pe nyebabnya. Apakah energi beli warga turun ataupun terdapat pesaing baru.(Mudjiarto and Wahid 2006:36)

C. Cara Meningkatkan Semangat Untuk Menjadi Wirausaha

Tips sederhana yang sering dianjurkan oleh banyak pakar dan pelaku bisnis adalah:

1) Pertama, mulailah dari diri Anda sendiri.

Dalam bisnis Anda tidak bisa mewakilkan kesuksesan bisnis Anda dengan orang lain. Anda mesti membangun kesuksesan Anda di atas kaki kemandirian Anda sendiri. Anda yang harus memulai. Anda ingin sukses tetapi yang memulai atau yang mengerjakan biarkanlah orang lain, maka ini merupakan kemustahilan. Anda harus melakukannya sendiri tanpa mewakilkan atau mendelegasi kan kepada orang lain. Anda yang harus tahu betul asam manisnya bisnis yang Anda geluti. Anda yang harus tahu betul irama denyut nadinya bisnis yang Anda geluti.

2) Kedua, mulailah dari yang terkecil.

Anda harus memulai dari yang terkecil untuk memulai. Bila yang terkecil yang Anda miliki hanya kepercayaan dan tenaga, maka Anda bisa jual kepercayaan Anda dan tenaga Anda untuk mendapatkan suatu produk tertentu

yang kemudian bisa Anda jadikan uang. Anda tak perlu modal uang namun Anda akan memiliki banyak uang karena Anda memiliki kepercayaan dan kemampuan. Bisnis tidaklah mesti bermodalkan besar. Banyak orang-orang hebat bermula dari kecil. Bob Sadino, orang pengusaha sukses yang selalu berpenampilan "nyentrik" di ini memulai dengan menjajakan telur ke warung dan atau toko. Banyak bisnis besar bermula dari kecil. Maka jangan gentar kalau bisnis Anda saat ini masih kecil. Optimislah bahwa itu hanya tunggu waktu untuk menjadi besar dan luar biasa. Bisnis Anda pasti akan menjadi besar manakala Anda juga berupaya membesarkannya.

3) Ketiga, memulailah dari sekarang.

Menjadi pengusaha tidak bisa ditunda-tunda sampai suatu saat nanti. Menjadi pengusaha hanya bisa dimulai dari sekarang, oleh diri Anda sendiri dan dengan modal yang Anda pegang saat ini. Bila takut untuk memulai, maka selamanya ketakutan itu tidak akan pergi dari benak hati Anda. Ketakutan hanya bisa dilawan dengan keberanian untuk memulai. Selama Anda tidak memunculkan keberanian dalam diri Anda untuk melawan ketakutan yang bersemayam di benak Anda, maka Anda selamanya hanya dihantui oleh ketakutan diri sendiri, ketakutan untuk memulai dan ke takutan lain yang tidak beralasan.(Ikhs 2005:160–63)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wirausaha merupakan orang yang mendirikan, mengelola, meningkatkan serta melembagakan industri miliknya ataupun keahlian yang dipunyai oleh seorang buat memandang serta memperhitungkan kesempatan- kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya, sumber energi yang diperlukan buat mengambil aksi yang pas serta mengambil keuntungan dalam rangka mencapai berhasil. Seseorang wirausaha wajib mempunyai perilaku yang berani mengambil resiko, kreatif dan inovatif, wajib memiliki visi dan tujuan yang berkepanjangan, wajib yakin diri, mandiri, aktif, energik, menghargai waktu berpikir positif, bertanggung jawab serta ingin belajar. Semangat jadi seseorang wirausaha wajib diawali dari diri sendiri. Terdapatnya keinginan berwirausaha walaupun bermodal kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, and Aris Dwi Cahyono. 2013. *Kewirausahaan (Penanaman Jiwa Kewirausahaan)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Fachrurazi, Delia Meldra, Budi Harto, Veni Reza, Ita Nurcholifa, Chritianingrum, Nazarudin Matondang, and Marwan. 2021. *Pedoman Dasar Dan Konsep Kewirausahaan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Fachrurazi, and Ita Nurcholifa. 2021. *Kewirausahaan (Teori Dan Praktek)*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Ikhs, A. Khoerussalim. 2005. *Aku Harus Jadi Pengusaha Kiat Sukses Memulai Bisnis*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Lim, Johanes. 2002. *Strategi Sukses Mengelola Karier Dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mudjiarto, and Aliaras Wahid. 2006. *Membangun Karakter Dan Kepribadian Kewirausahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sinaga, Dearlina. 2016. *Kewirausahaan Pedoman Untuk Kalangan Praktisi Dan Mahasiswa*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Suriani, Ni Made. 2014. *Entrepreneurs*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, A. B. 2009. *Leadpreneurship Pendekatan Strategic Management Dalam Kewirausahaan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.